

QANDAY SO‘ZLARNI AGNONIM DEYA OLAMIZ?

Sh.Y.Yokubova

BuxDU o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752591>

Annotatsiya: maqolada qaysi xususiyatiga ko‘ra so‘zlarni agnonimlarga kiritish mumkinligi, agnonimlarning nutqimizning jozibador, ta‘sirchan qilishidagi roli haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada agnonimlar qo‘llangan badiiy asarlardan parchalar keltirilgan.

Аннотация: В статье рассматривается, по каким признакам слова можно отнести к агнонимам, а также роль агнонимов в придании речи выразительности и привлекательности. Кроме того, в статье приведены отрывки из художественных произведений, в которых использованы агнонимы.

Annotation: The article discusses the features by which words can be classified as agnonyms and the role agnonyms play in making speech more expressive and appealing. The article also includes excerpts from literary works where agnonyms have been used.

Kalit so‘zlar: agnonim, sheva, juft so‘zlar, atamalar, neologizmlar, folklor.

Ключевые слова: агноним, диалект, парные слова, термины, неологизмы, фольклор.

Keywords: agnonym, dialect, paired words, terms, neologisms, folklore.

Atash ma‘nosiga ega bo‘lmagan yoki til egasi uchun ma‘nosi u qadar ham tushunarli bo‘lmagan so‘zlar agnonimlar deya ataladi. Ba‘zi manbalarda agnonimlarni atash ma‘nosiga ega bo‘lmagan deya ta‘riflashadi. Ammo til egasi nutqida mavjud bo‘lgan “non-pon” birligidagi “pon” (atash ma‘nosiga ega bo‘lmagan) birliklardan tashqari til egasi uchun ma‘nosi ma‘lum bo‘lmagan chet tillardagi so‘zlar (komplayns, media) ham agnonim deb hisoblanadi. Agnonim til egasining tasavvur chegarali doirasida uning butun bir xayoliy istaklarini yuzaga chiqaruvchi, mavjud nutqiy imkoniyatlarini namoyon etuvchi vosita sanaladi. Agnonimlar so‘zlovchi yoki asar muallifining tafakkur va tasavvur olamini idrok etish qobiliyatidan kelib chiqqan holda turli ifoda shakllarida namoyon bo‘lib boraveradi.

Yolg‘iz farzandini kutaverib toqati tugayozgan ona buloq boshiga chiqsa, qizidan dom-darak yo‘q.

Ertakdan olingan ushbu parchada keltirilgan “dom-darak” birligidagi darak so‘zi O‘zbek tilining izohli lug‘atida “biror yerdan, biror kimsa, narsa haqida olingan xabar, ma‘lumot” ma‘nosini anglatishi keltirilgan. Ammo “dom” qismining ma‘nosi izohli lug‘atda “domi ham yo‘q, daragi ham yo‘q, dom-daragi

yo‘q” shaklida keltirilgan. Berilgan izohdan til egasi “dom” so‘zi ma’nosini anglayolmaydi. “Dom” birligi “darak” so‘zi bilan juft holda ishlatilsagina, “xabar”, “ma’lumot” ma’nosini anglata oladi.

Agnonimlar xalq og‘zaki ijodida ham keng qo‘llaniladi.

Hakalakam keling,

Dukalakam keling. Hakala!

Hakalakam uchta,

Dukalakam to‘rtta.

Uchtadan berish yo‘q,

Hech qaytib olish.Yo‘q!

Yuqoridagi parchada “hakalaka”, “dukalaka” so‘zlari atash ma’nosiga ega emas. Kontekstda boshqa so‘zlar qurshovida shaxs yoki narsa-predmet oti ekanligi haqida tasavvur hosil qiladi. Ammo shaxs yoki narsa-predmet ekanligi, aynan nimani nomlashi haqida ma’lumot yo‘q. Xuddi shunday ma’no anglatmaydigan yoki til egasi uchun ma’nosi tushunarsiz, mavhum bo‘lgan so‘zlar agnonimlardir. Agnonimlar yuqoridagi she’riy parchada ohangdoshlikni hosil qilish maqsadida qo‘llanilgan.

Juba, juba,

Ani tuba

Tog‘da lola,

Bir qiz bola,

Ko‘chaga chiqing,

Bir qiz kelyapti.

Sochi mayda,

Qo‘li belda.

Voy qo‘lim-ey, voy belim-ey.

Omonmisiz, esonmisiz,

Bugun bizga mehmonmisiz?

Yuqoridagi she’riy parchada ham agnonimlar ko‘p qo‘llangan. “Juba”, “ani”, “tuba” so‘zlari agnonimlardir. “Juba”, “ani”, “tuba” so‘zlari hech qanday ma’no anglatmaydi. So‘zlar she’riy parchada ohangdoshlikni ta’minlash uchungina qo‘llanilgan.

Arra-marra,

Bo‘yningizga bir marra.

Bir do‘ppim bor – besh.

Orqasidan qaytish,

Orqasidan kim qaytmasa, bir chimchilab olish!

She'riy parchadagi "arra-marra" juft so'zini tahlil qilsak. Juft so'zning birinchi "arra" qismi ma'nosi til egasi uchun ma'lum bo'lib, duradgorlik asbobi hisoblanadi. Ammo juft so'zning ikkinchi - "marra" qismi atash ma'nosiga ega emas. "Oxirgi nuqta" ma'nosini anglatuvchi "marra" so'zi bu satrda qo'llanilmaganligini inobatga olgan holda ikkinchi qismini agnonim deb atay olamiz.

Aqqa o'tdim, bilgingmi?

Baqqqa o'tdim, bildingmi?

Parchadagi "aqqa", "baqqqa" so'zlari o'zbek tilida so'zlashuvchi insonlarning barchasi uchun birday tushunarli emas. Sababi bu so'zlar shevaga oid so'zlar bo'lib, "u yoqqa", "bu yoqqa" degan ma'nolarni anglatadi. Xalq og'zaki ijodi namunalarida o'sha hudud aholisi uchungina tushunarli bo'lgan shevaga oid so'larning uchrashi tabiiy holdir. Sababi folklor namunalarida o'sha millat, elat qadriyati, madaniyati, tili o'z aksini topgan bo'ladi. Ammo shu tilda so'zlashuvchi boshqa hududda yashovchi insonlar uchun bu so'zning ma'nosi ma'lum emas. Shuning uchun shevaga oid so'zlar shu shevada so'zlashuvchi insonlar uchun agnonim hisoblanmaydi. Lekin boshqalar uchun u so'z agnonim bo'lib hisoblanadi.

"Ankilozga qarshi kurashib, qo'l-oyoqlarimni hech bo'lmaganda bir necha millimetrga cho'zishga harakat qilaman".

Badiiy asardan olingan ushbu parchada "ankiloz" so'zi bo'g'imning bukilmay yoki yozilmay qotib qolishi bo'lib, bu so'zning ma'nosi barchaga ham tushunarli emas. Tibbiyotga oid atama bo'lmish bu so'z shu kasb egalari uchun tushunarli bo'lib, boshqa soha vakillari uchun esa ma'nosi unchalik tushunarli bo'lmasligi yoki butunlay noma'lum bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu so'z boshqa soha vakillari uchun agnonim bo'lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, agnonimlar til egasi uchun ma'nosi noma'lum bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Til egasidan ma'lum bir so'zning izohi so'ralganda so'zning kontekstda boshqa so'zlar qurshovida umumiy tarzda anglatadigan ma'nosini ayta oladi, ammo so'zning mohiyatini to'liq yoritib berolmaydi. Bunday so'zlar ham agnonim hisoblanadi. Shuningdek, agnonimlarga shevaga oid so'zlar, ba'zi bir neologizmlar, atamalarni ham kirgizish mumkin. Bundan tashqari, xalq og'zaki ijodida ohangdoshlikni ta'minlash uchun qo'llanilgan, aslida ma'lum bir semaga ega bo'lmagan so'zlarni ham agnonimlar safiga kiritishimiz mumkin. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda agnonimlarni tilimizning jozibadorligini ta'minlovchi bir vosita deya atashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Липнина Е.М. Антропоцентрическая сущность агнонимов. Психология, социология и педагогика.н.ж. М.–2012.
- 2.Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы: Слова, которые мы не знаем. Понятие, состав и смысловое разнообразие. М. – 1997.

